

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РИТОРИКИ И ИСКУССТВА ВЕДЕНИЯ ДИСКУССИЙ

Шохида АЛИМХАНОВА

*Преподаватель кафедры
“Узбекский язык и литература”
факультета международных отношений
и социально-гуманитарных наук УзЖОКУ*

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы возникновения ораторского искусства, которое тесно связано с эволюцией человека. Истоки ораторского искусства лежат на основе общения людей. В процессе развития человеческого общества люди постоянно контактировали между собой посредством речи и жестов. Контакты всегда подразумевали не только беседу, но и споры. В результате которых обогащался язык и были заложены основы риторики.*

***Ключевые слова:** риторика; выступления; дебаты; споры; полилог; обсуждение; язык; лексика; аргументы; книги; жесты; аудитория; слова; голос; общение; кросс-культурный; дискуссия; критическое мышление; эволюция.*

Искусство ораторского искусства очаровало человеческую цивилизацию с тех пор, как эти слова вошли в человеческий лексикон. Вокруг первопричины возникновения человеческих разговорных языков ведутся ожесточенные споры. Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шигеру

Миягава, который является экспертом в области лингвистики, утверждает, что самые ранние человеческие разговорные языки можно проследить по наскальным рисункам (Nóbrega, Miyagawa и Lesure 2018). Нобрега и др. (2018) аргументируют эту гипотезу в рамках темы наскального искусства и археоакустики. Они спорят что открытие наскального искусства очень тесно связано с акустическими свойствами пещерных камер, в которых находится это искусство. Исследование предполагает, что ранние люди были способны улавливать звуковую реверберацию в этих камерах, а картины в пещерах основаны на звуковом опыте художников-живописцев. Исследование также предполагает, что конкретное искусство, нарисованное на стенах пещеры, расположено точно в “горячей точке” генерируемого звукового эха. Это исследование было названо новаторским открытием в понимание истории произносимых слов со звуками, связанными с человеческой речью и ее высотой. Nóbrega и др. (2018), возможно, наткнулись на важное открытие во многих отношениях. Мы также ассоциируем произносимые слова с эмоциями. Есть слова, которые несут в себе присущий им оттенок гнева, и есть слова утешения, которые несут в себе связанные с ними резонансные звуки. Фактическая сторона произносимых слов и эмоциональная сторона тона, связанного с произносимыми словами, поднимают философский вопрос о первичных и вторичных качествах речи. Работа Альберта Меграбяна о вербальном и невербальном в 1960-х годах привела к некоторым новаторским открытиям о влиянии невербальных поз, вытекающих из вербального общения (Mehrabian 1969, 359). Меграбян (1969) утверждал, что если существует дихотомия между нашим произносимым словом и не произносимыми жестами, то вероятность того, что не произносимый жест будет предпочтительнее произносимого слова, в большинстве изученных случаев выше.

Уникальная особенность человеческих жестов была описана философом Эрнстом Кассирером как не животная логика, а животная символика (Cassirer 1992, 52:31). Дебаты сочетают в себе лучшее из произносимых слов и не произносимых жестов. Публичные дебаты можно увидеть почти во всех сферах жизни. От политики до академических кругов публичные дебаты рассматриваются как форум для обмена идеями и подтверждения идеологий. В этой статье рассматриваются дискуссионные идеи, предложенные в рассматриваемом материале.

Чарльз Дарвин считается одним из ведущих ученых, объяснивших эволюцию человека среди других видов. Дарвин описал человеческую способность общаться с помощью голоса и жестов как уникальную особенность вида. Согласно Дарвину, люди обладают способностью к “символическому мышлению”. Символическое мышление проявляется в невербальных жестах человека. Дарвин утверждал, что человеческое символическое мышление не поддается измерению и качественно отличается от других семейств обезьян. Дарвин прокомментировал: “разница между разум самого низкого человека и высшего животного огромен” (Дарвин, 1896, 1:100). Беллон и Уильямс (2008) рассматривают дебаты как часть критического мышления. В книге говорится, что дебаты улучшают критическое мышление более эффективно, чем почти любая другая деятельность. В некотором смысле, то, что люди имеют в виду, когда говорят “критическое мышление”, на самом деле является дискуссией. В конце концов, критическое мышление означает способность анализировать ситуацию и решать, как лучше всего ее оценивать. Это буквально то, чему вас учат дебаты (Bellon and Williams 2008, 6).

Беллон и Уильямс (2008) не очень далеки от общепринятого мнения, что дебаты, по сути, являются продолжением процесса критического мышления в любой конкретной ситуации, когда выдвигаются аргументы. Альфред Рассел

Уоллес, который был современником Дарвина, не нашел ничего уникального в способности людей к символическому мышлению. Уоллес рассматривал способность к символическому мышлению как часть открытий, основанных на эволюции путем естественного отбора. Уоллес был озадачен увлечением Дарвина символическим мышлением. Уоллес даже отказался от каких-либо ощутимых эволюционных преимуществ из-за этой уникальной способности к символическому мышлению, такой как музыка и искусство (Уоллес, 1871, 91). Возникающая напряженность между сторонниками преимуществ символического мышления, такими как Дарвин, и противниками любых преимуществ, такими как Уоллес, продолжается и по сей день. Вопрос о том, является ли символическое мышление когнитивной особенностью или обусловлено практикой, снова оспаривается (10). Вопрос о том, что делает хорошего “спорщика” или кто может быть спорщиком, не так прост. Ответ на эти вопросы не может быть получен из философии. Скорее, некоторые подсказки могут появиться из косвенных свидетельств нейронауки.

Это связано с тем, что у нас может не быть доступа к фактам об изменчивости и наследуемости этой черты в каждом конкретном случае во время дебатов. Ученые тщательно искали подсказки в эволюционной истории человека, чтобы проследить любые свидетельства, которые могли бы предложить какое-то объяснение символического мышления, возникающего в определенный момент человеческой эволюции (Tattersall 2009, 109). Первые такие открытия были сделаны в пещере Бломбос в Южной Африке, которая датировалась примерно 70 000-100 000 лет назад. Аккуратная резьба с рисунком в Бломбосе наводит на мысль о первых зарегистрированных признаках символического мышления в эволюционной истории человечества. Когнитивная психология - это изучение внутренних психических процессов. Когнитивная психология помогает объяснить, как мышление происходит

внутри нашего мозга. Это включает в себя восприятие, память, внимание, решение проблем и язык. Умственная обработка человека влияет на процесс обучения. Использование слов, их выбор и передача в значительной степени являются частью когнитивных функций мозга (Singer 1990, 91).

Кросс-культурные исследования риторики из древней истории дают множество примеров формального использования языка в публичном дискурсе. Риторическое учение в области философии в западном мире канонизировало аристотелевскую/платоновскую риторику как риторику. Исследование имеет свои определенные принципы, структуру и соглашения о взаимодействии (Binkley 2012, 21). Классическая риторика привлекла большое внимание исследователей греческой риторики. Томас Миллер написал основополагающую статью на эту тему и объяснил важность дискуссий основанных на греческой риторике, в публичном дискурсе (Miller 1993, 70). Миллер отметил, что любой линейный взгляд на дебаты и отсутствие риторического контекста лишают дебаты их богатой истории. Миллер заявляет: “мы стали более широко заниматься риторическими практиками групп, которые были исключены доминирующей интеллектуальной традицией” (Miller 1993, 72).

В большинстве работ, таких как Беллон и Уильямс (2008), дебаты рассматриваются как происходящие в определенных культурных условиях. В таких работах рассматриваются способы “обучения” студентов определенным жанрам дискуссий, предписываются правила, которым следует следовать, и методы ведения дебатов, соответствующие их конкретной культуре. Дебаты - это гораздо больше, чем все это. В книге говорится о природе наших мировоззрений и предлагается изменить их для целей дебатов. В нем говорится, “Некоторые критики утверждают, что наши самые важные проблемы связаны с тем, как мы видим мир. Альтернативой такого рода критике было бы изменение

нашей точки зрения” (Беллон и Уильямс 2008, 54). В то время как нет никаких проблем с изменением наших взглядов на мир, если это произойдет из-за нашего критического анализа нашей позиции. Предлагать эти изменения в соответствии с обсуждениями - не очень уместный совет.

Дискуссии - это часть процесса критического мышления. Споры помогают оттачивать наши когнитивные навыки. Дебаты позволяют нам структурировать наши аргументы таким образом, чтобы мы могли дать убедительные ответы на противоположную точку зрения. Дебаты также помогают развивать навыки слушания. Нельзя вести дискуссию, не понимая полностью противоположную точку зрения. Полное опровержение в дебатах может быть получено только в том случае, если кто-то способен понять противоположную точку зрения и привести убедительный контраргумент, который опровергает аргументы оппонента. Ораторское искусство подразумевает под собой не только монологическую речь но и диалог и полилог, которые перерастают в дискуссии.

Литература:

1. Bellon, Joe, and Abi Williams. 2008. Bellon Textbook (1).Pdf - The Policy Debate Manual A Comprehensive Introduction to the Theory and Practice of Competitive Debate Dr. Joe Bellon Director | Course Hero. Version 2.1. Georgia State University. <https://www.coursehero.com/file/28355538/Bellon-Textbook1pdf/>(accessed on October 15, 2019).
2. Binkley, Carol S. Lipson Roberta A. 2012. Rhetoric before and beyond the Greeks. SUNY Press.
3. Cassirer, Ernst. 1992. An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture. Vol. 52. Yale University Press.
4. Darwin, Charles. 1896. The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Vol. 1. D. Appleton.

5. Järvinen-Pasley, Anna, Gregory L. Wallace, Franck Ramus, Francesca Happé, and Pamela Heaton. 2008. “Enhanced Perceptual Processing of Speech in Autism.” *Developmental Science* 11 (1): 109–21.
6. Mehrabian, Albert. 1969. “Significance of Posture and Position in the Communication of Attitude and Status Relationships.” *Psychological Bulletin* 71 (5): 359.
7. Miller, Thomas P. 1993. “Teaching the Histories of Rhetoric as a Social Praxis.” *Rhetoric Review* 12 (1): 70–82.
8. Nóbrega, Vitor A., Shigeru Miyagawa, and Cora Lea Lesure. 2018. “CrossModality Information Transfer: A Hypothesis about the Relationship among Prehistoric Cave Paintings, Symbolic Thinking, and the Emergence of Language.”
9. Proust, Marcel. 2013. *Swann’s Way: In Search of Lost Time. Vol. 1.* Yale University Press.
10. Singer, Murray. 1990. *Psychology of Language: An Introduction to Sentence and Discourse Processes.* Psychology of Language: An Introduction to Sentence and Discourse Processes. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
11. Tattersall, Ian. 2009. “Language and the Origin of Symbolic Thought.” *Cognitive Archaeology and Human Evolution*, 109–16.
12. Wallace, Alfred Russel. 1871.

THE ORIGINS OF ORATORY AND DEBATE

Shokhida ALIMXANOVA

Abstract. *The article discusses the issues of the emergence of oratory, which is closely related to the evolution of man. The origins of oratory are based on the communication of people. During the development of human society, people were constantly in contact with each other through speech and gestures. Contacts have*

always meant not only a conversation, but also arguments, debates. As a result of which the language was enriched.

Keywords: rhetoric; speeches; debates; disputes; polylogue; discussion; language; vocabulary; arguments; books; gestures; audience; words; voice; communication; evolution.